

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 1; Issue 1; 2023; Page No. 208-211

Received: 11-10-2023

Accepted: 20-12-2023

माता-पिता की परवरिश शैलियों का मिडिल स्कूल के छात्रों के व्यवहारिक समस्याओं पर प्रभाव

¹Rubi Kumari and ²Dr. MS Mishra

¹Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

²Faculty of Arts, Department of Social Science and Humanities, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13192131>

Corresponding Author: Rubi Kumari

सारांश

शिक्षा मनुष्य में पहले से ही जो कुछ भरा हुआ है उसे प्रकट करने की प्रक्रिया है। बेहतर शिक्षा मानव ज्ञान और जीवन की गुणवत्ता को सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय कल्याण, विकास, समृद्धि और उत्थान के लिए आधार प्रदान करता है। शिक्षा मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए प्रत्येक समाज व्यक्तिगत प्रतिभा का समुचित उपयोग करना चाहता है। इस व्यस्त, प्रतिस्पर्धी और जटिल दुनिया में छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन शोधकर्ताओं के लिए कच्चे माल में विविधता और जीवंतता प्रदान करता है। माता-पिता, शिक्षक और प्रशासक अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नए और अभिनव तरीकों और रुझानों की तलाश करने का प्रयास करते हैं। माता-पिता और शिक्षकों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण कारक हैं जो छात्रों के स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में तनाव को यदि अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया गया तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। शैक्षणिक तनाव, शैक्षणिक विफलता से जुड़ी कुछ आशंकित हताशा के संबंध में एक मानसिक संकट है, ऐसी विफलता की आशंका या यहां तक कि ऐसी विफलता की समस्याओं की संभावना के बारे में जागरूकता, उच्च माता-पिता की भागीदारी, कम भावनात्मक योग्यता ऐसे तनाव/कारक हैं जो शैक्षणिक तनाव को प्रभावित करते हैं। वर्तमान अध्ययन में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के शैक्षणिक तनाव पर माता-पिता की भागीदारी का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया है।

मुख्य शब्द: शैक्षणिक उपलब्धि, परिवार-विद्यालय संबंध, सफल शिक्षा

प्रस्तावना

माता-पिता की परवरिश शैलियों का मिडिल स्कूल के छात्रों के व्यवहारिक समस्याओं पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक और सामाजिक जीवन में गहन प्रभाव डालता है। मिडिल स्कूल का समय छात्रों के जीवन का एक संक्रमणकालीन चरण होता है, जिसमें वे शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। इस चरण में माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनकी परवरिश शैलियाँ और प्रतिक्रियाएँ छात्रों के व्यक्तित्व विकास, आत्म-सम्मान, और सामाजिक व्यवहार को सीधे प्रभावित करती हैं।

उपरोक्त परवरिश शैलियों का छात्रों के व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मिडिल स्कूल के छात्रों में व्यवहारिक समस्याएँ, जैसे कि आक्रामकता, अवसाद, सामाजिक वापसी, और

अकादमिक प्रदर्शन में गिरावट, अक्सर परवरिश की शैली के प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। इसलिए, माता-पिता की परवरिश शैलियों का अध्ययन करना और यह समझना कि ये शैलियाँ कैसे छात्रों के व्यवहारिक समस्याओं को प्रभावित करती हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि माता-पिता की विभिन्न परवरिश शैलियाँ मिडिल स्कूल के छात्रों की व्यवहारिक समस्याओं पर क्या प्रभाव डालती हैं, और इन समस्याओं को सुलझाने में कौन-सी शैली सबसे अधिक प्रभावी है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग माता-पिता को बेहतर मार्गदर्शन देने और शिक्षकों को छात्रों की व्यवहारिक समस्याओं को समझने और समाधान करने में सहायता करने के लिए किया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा

माटेजेविक, जोवानोविक, और जोवानोविक (2014) पालन-पोषण की शैली, स्कूल की गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी और किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंधों की जांच की गई। अध्ययन में भाग लेने वाले 200 किशोर (प्राथमिक और हाई स्कूल) और उनके माता-पिता थे। अध्ययन के नतीजों से पता चला कि माता और पिता की पालन-पोषण शैली में अंतर है। एक आधिकारिक पालन-पोषण शैली माताओं की गुणवत्ता थी, जो सकारात्मक रूप से स्कूल की गतिविधियों (स्कूल के साथ सहयोग और संचार) और किशोरों के शैक्षणिक प्रदर्शन में उच्च भागीदारी से जुड़ी थी। दूसरी ओर, अधिनायकवादी पालन-पोषण शैली पिताओं की विशेषता थी और स्कूल में शामिल होने के लिए आवश्यक समय की कमी से जुड़ी थी।

यास्मीन, कियानी और चौधरी (2014) ने छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के भविष्यवक्ता के रूप में पैतृक और मातृ पालन-पोषण शैलियों की भूमिका की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया। नमूने में 350 एफए/एफ.एससी शामिल थे। रावलपिंडी, पाकिस्तान के छात्र। परिणामों से पता चला कि मातृ और पैतृक दोनों आधिकारिक पालन-पोषण शैली किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि के सकारात्मक भविष्यवक्ता थे। दूसरी ओर, मातृ एवं पितृ अधिनायकवादी पालन-पोषण शैलियाँ शैक्षणिक उपलब्धि की नकारात्मक भविष्यवक्ता थीं। माता और पिता दोनों की अनुज्ञाकारी पालन-पोषण शैली को किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता नहीं पाया गया। जबकि, माता और पिता दोनों की अनुज्ञापूर्ण पालन-पोषण शैली को शैक्षणिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता नहीं पाया गया।

तनवीर, बुखारी, खाइज़र, और फ़ैयाज़ (2016) किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पालन-पोषण शैली के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन में भाग लेने वाले 17 से 22 वर्ष की आयु के 80 किशोर थे। निष्कर्षों से पता चला कि आधिकारिक पालन-पोषण शैली (दंड स्वीकार करने और सहायक दृष्टिकोण के बजाय सकारात्मक सुट्टीकरण पर जोर देना) का किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ सकारात्मक संबंध था, जबकि अन्य दो पालन-पोषण शैली यानी, सत्तावादी (माता-पिता सख्त नियम स्थापित करते हैं और सजा देते हैं) और अनुमोदक (प्यार और उत्तरदायी), लेकिन नियम निर्धारित न करें या अपने बच्चों से कई मांगें न करें), शैक्षणिक उपलब्धि के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध थे। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि माता-पिता के पालन-पोषण की शैलियों की तुलना में पिता के पालन-पोषण की शैलियों ने किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फर्नांडीज़-अलोंसो, अल्वारेज़-डियाज़, वोइट्सचैच, सुआरेज़-अल्वारेज़, और क्यूस्टा (2017) घर पर माता-पिता की भागीदारी की शैली और स्पेनिश छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन (एन = 26,543, औसत आयु = 14.4) के बीच संबंध का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया। अध्ययन के नतीजे से पता चला कि पालन-पोषण की शैली का शैक्षणिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। माता-पिता के नियंत्रित व्यवहार ने छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर हल्का लेकिन नकारात्मक प्रभाव दिखाया। माता-पिता के लिंग के अनुसार, माता-पिता के समर्थन और संचार ने माताओं की भूमिका के पक्ष में शैक्षणिक उपलब्धि पर अलग-अलग प्रभाव प्रदर्शित किए।

लियू, केकियाओ और यांग, यांग और ली, मियाओ और ली, सिक्की और सन, काई और झाओ, योंग। (2021)। हालाँकि, COVID-19

महामारी के दौरान किशोरों को होने वाला मनोवैज्ञानिक तनाव, विद्वानों की दिलचस्पी को बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ अध्ययनों ने घर के अंदर रहने पर माता-पिता द्वारा किशोरों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की जांच की है। इस अध्ययन में पूर्वी चीन के आठ मध्य विद्यालयों के 1,550 छात्रों और उनके अभिभावकों का सर्वेक्षण किया गया। हमने माता-पिता और बच्चों के बीच माता-पिता की भागीदारी की विभिन्न धारणाओं और मध्य विद्यालय के छात्रों में इन विभिन्न प्रकार की माता-पिता की भागीदारी और अवसाद के बीच संबंधों की जांच करने के लिए स्कूल के निश्चित प्रभावों के साथ कई रैखिक प्रतिगमन को नियोजित किया। परिणामों ने संकेत दिया कि माता-पिता की शैक्षणिक भागीदारी, माता-पिता-शिक्षक संचार और माता-पिता-बच्चे संचार सहित माता-पिता की भागीदारी के व्यवहार संबंधी पहलुओं के बारे में उनकी धारणाओं में विसंगतियाँ मौजूद थीं। सबसे प्रमुख रूप से, माता-पिता की शैक्षणिक भागीदारी के उच्च स्तर (बी = 0.051, पी < 0.05) और माता-पिता-बच्चे के संचार के निम्न स्तर (बी = -0.084, पी < 0.05) जो छात्रों द्वारा महसूस किए गए थे, उच्च स्तर के अवसाद से जुड़े थे। ये निष्कर्ष COVID-19 महामारी के दौरान माता-पिता की भागीदारी और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने में योगदान देते हैं।

प्रारंभिक किशोर विकास और शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी

उपयोग की जाने वाली माता-पिता की भागीदारी के प्रकार और माता-पिता की भागीदारी और उपलब्धि के बीच संबंध की प्रकृति किशोरावस्था के शुरुआती विकास और किशोरावस्था के दौरान पारिवारिक गतिशीलता की विशेषताओं से प्रभावित हो सकती है। जैसा कि कहीं और बड़े पैमाने पर रेखांकित किया गया है (एडम्स और बर्ज़ोन्स्की, 2003; लर्नर और स्टाइनबर्ग, 2004), किशोरावस्था को नाटकीय संज्ञानात्मक विकास और एक स्वायत्त, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्वयं की अवधारणाओं के विकास द्वारा चिह्नित किया गया है। संज्ञानात्मक रूप से, किशोरों में निर्णय लेते समय समस्याओं के कई आयामों पर एक साथ विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है (कीटिंग, 2004)। इसके अलावा, किशोरों में अपने कार्यों और निर्णयों के परिणामों और नतीजों का अनुमान लगाने, अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीखने और उस ज्ञान को भविष्य की समस्याओं को सुलझाने में लागू करने और रणनीतिक रूप से कार्य को समन्वित करने की क्षमता बढ़ जाती है। एकाधिक लक्ष्य (बायर्न्स, मिलर, और रेनॉल्ड्स, 1999)। इनमें से प्रत्येक क्षमता किशोरों को उनकी शिक्षा और शैक्षणिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।

इन संज्ञानात्मक परिवर्तनों से किशोरों में प्रभावकारिता की भावना, पाठ्यक्रम चयन के बारे में निर्णय लेने की क्षमता और यह समझने की क्षमता बढ़ सकती है कि पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ तत्काल समय सीमा में और भविष्य के लिए लक्ष्यों और आकांक्षाओं से कैसे संबंधित हैं और इस तरह उनकी प्रत्यक्ष आवश्यकता कम हो जाती है। अभिभावकों की भागीदारी। अर्थात्, अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी रणनीतियाँ, जैसे कि स्कूल-आधारित भागीदारी और प्रत्यक्ष होमवर्क सहायता, की कम आवश्यकता हो सकती है और इसलिए ये कम प्रभावी हैं (सेगिनर, 2006)। दरअसल, छात्रों की स्वायत्तता की बढ़ी हुई भावना उनके माता-पिता को स्कूल न आने देने की उनकी इच्छा से जुड़ी है (स्टीवेन्सन और बेकर, 1987)। अक्सर माता-पिता छात्रों की स्वायत्तता की इच्छा को माता-पिता की भागीदारी के अधिक प्रत्यक्ष रूपों, जैसे कि घर और स्कूल-आधारित भागीदारी (प्रेस्कॉट, पेल्टन, और डॉर्नबुश, 1986) को

कम करने के संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अलावा, माता-पिता-किशोर संबंधों में किशोरावस्था के दौरान परिवर्तन और पुनर्संरचना होता है क्योंकि वे कम पदानुक्रमित हो जाते हैं और बढ़े हुए द्विदिश संचार की विशेषता रखते हैं (कोलिन्स और लॉरसन, 2004; स्टाइनबर्ग और सिल्क, 2002)।

प्रारंभिक किशोरावस्था को भूमिकाओं और अपेक्षाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता से चिह्नित किया जाता है क्योंकि किशोर अपने माता-पिता के अधिकार पर सवाल उठाते हैं (प्रोलनिक एट अल., 2007; स्मेताना एट अल., 2004) और जब माता-पिता स्वस्थ स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए सीमाएँ निर्धारित करने और अपेक्षाओं को संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं। माता-पिता का प्रभाव अक्सर अधिक अप्रत्यक्ष हो जाता है। किशोरों की क्षमताओं, कौशल और क्षमता के बारे में माता-पिता की मान्यताएँ किशोरों की अपनी मान्यताओं को आकार देती हैं, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं (ब्लैकर और जैकब्स, 2004; जोन्स और श्राइडर, 2009)। जैसे-जैसे माता-पिता का प्रभाव अधिक अप्रत्यक्ष होता जाता है और किशोरों के विकासशील निर्णय लेने के कौशल के उपयोग को बढ़ावा देता है, शिक्षा में भागीदारी की रणनीतियों में भी बदलाव होना चाहिए। प्रारंभिक किशोरावस्था के लिए, माता-पिता की भागीदारी में शिक्षा और उसके मूल्य या उपयोगिता के बारे में माता-पिता की अपेक्षाओं को संप्रेषित करना, स्कूल के काम को वर्तमान घटनाओं से जोड़ना, शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को बढ़ावा देना, बच्चों के साथ सीखने की रणनीतियों पर चर्चा करना और भविष्य के लिए तैयारी और योजनाएँ बनाना शामिल हो सकता है - अर्थात्, शैक्षिक समाजीकरण। हम अनुमान लगाते हैं कि वह भागीदारी जो किशोरों के बढ़ते निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देती है और उनके स्कूल के काम और भविष्य के लक्ष्यों के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है, वह घर या स्कूल-आधारित भागीदारी की तुलना में मध्य विद्यालय में उपलब्धि से अधिक मजबूती से जुड़ी हो सकती है। शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी, जो अकादमिक समाजीकरण को दर्शाती है, माता-पिता को किशोरों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और संज्ञानात्मक क्षमताओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अपनी भागीदारी बनाए रखने की अनुमति देती है। इस मेटा-विश्लेषण में, हम शिक्षा और शैक्षिक उपलब्धि में माता-पिता की तीन प्रकार की भागीदारी के बीच सापेक्ष संबंध की जांच करते हैं।

घर-आधारित भागीदारी में स्कूल के बारे में माता-पिता और बच्चों के बीच संचार, स्कूल के काम में संलग्नता (उदाहरण के लिए, होमवर्क सहायता), बच्चों को शैक्षिक सफलता को बढ़ावा देने वाले आयोजनों और स्थानों पर ले जाना (जैसे, संग्रहालय, पुस्तकालय, आदि) और सृजन जैसी रणनीतियाँ शामिल हैं। घर पर सीखने का माहौल (उदाहरण के लिए, शैक्षिक सामग्री को सुलभ बनाना, जैसे किताबें, समाचार पत्र, शैक्षिक खिलौने)। स्कूल-आधारित भागीदारी में स्कूल के कार्यक्रमों (उदाहरण के लिए, पीटीए बैठकें, ओपन हाउस इत्यादि) के लिए स्कूल का दौरा, स्कूल प्रशासन में भागीदारी, स्कूल में स्वयंसेवा, और माता-पिता और स्कूल कर्मियों के बीच संचार शामिल है। अंत में, शैक्षिक समाजीकरण में शिक्षा और उसके मूल्य या उपयोगिता के लिए माता-पिता की अपेक्षाओं को संप्रेषित करना, स्कूली कार्य को वर्तमान घटनाओं से जोड़ना, शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को बढ़ावा देना, बच्चों के साथ सीखने की रणनीतियों पर चर्चा करना और भविष्य के लिए तैयारी और योजना बनाना शामिल है।

माता-पिता की भागीदारी के विभिन्न आयामों की धारणा और माध्यमिक छात्रों की शैक्षणिक आत्म-अवधारणा के बीच संबंध का पता लगाने के लिए, प्रत्येक आयाम के लिए अलग-अलग द्विचर सहसंबंध गुणांक की गणना की गई थी।

तालिका 1: माता-पिता की भागीदारी और शैक्षणिक आत्म-अवधारणा के विभिन्न आयामों की धारणा के बीच सहसंबंध गुणांक (एन = 615)

पीपीआई के आयाम	शैक्षणिक स्व-अवधारणा (आर)	सिग.
अकादमिक	.40	.000
प्रेरक	.38	.000
भावनात्मक	.40	.000
वित्तीय	.31	.000

तालिका 1 से पता चलता है कि माता-पिता की भागीदारी के सभी आयामों यानी शैक्षणिक (आर = .40), प्रेरक (आर = .38), भावनात्मक (आर = .40), और वित्तीय (आर =) के बारे में माध्यमिक छात्रों की धारणा के सहसंबंध गुणांक। 31) शैक्षणिक आत्म-अवधारणा के साथ .05 महत्व के स्तर पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण थे। इसलिए, संबंधित शून्य परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया गया और अनुमान लगाया गया कि माता-पिता की भागीदारी और शैक्षणिक आत्म-अवधारणा के सभी आयामों के बारे में माध्यमिक छात्रों की धारणा के बीच एक सकारात्मक संबंध था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि माता-पिता की शैक्षणिक, प्रेरक, भावनात्मक और वित्तीय भागीदारी की धारणा जितनी अधिक होगी, माध्यमिक छात्रों की शैक्षणिक आत्म-अवधारणा उतनी ही अधिक होगी।

यह पता लगाना कि माता-पिता की भागीदारी के बारे में मिडिल स्कूल छात्रों की धारणा अकादमिक आत्म-अवधारणा की भविष्यवाणी में किस हद तक योगदान करती है।

यह निर्धारित करने के लिए कि माध्यमिक छात्रों की माता-पिता की भागीदारी की धारणा अकादमिक आत्म-अवधारणा की भविष्यवाणी में किस हद तक योगदान करती है, रैखिक प्रतिगमन का उपयोग किया गया था।

तालिका 2: शैक्षणिक स्व-अवधारणा की भविष्यवाणी करने के लिए माता-पिता की भागीदारी की धारणा के लिए प्रतिगमन का मॉडल सारांश मॉडल सारांश

नमूना	आर	आर वर्ग	समायोजित आर वर्ग	एसटीडी. की त्रुटि अनुमान लगाना	एनोवा सारांश
1	.490	.240	.239	16.67062	एफ सिग. 193.698,000
एक। भविष्यवक्ता: (स्थिर), पीपीआई; आश्रित चर: एससी					

एनोवा सारांश (तालिका 2) से पता चलता है कि प्रतिगमन मॉडल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था (एफ = 193.698, पी<.05)। इसका मतलब है कि प्रतिगमन मॉडल महत्वपूर्ण था और पीपीआई अकादमिक आत्म-अवधारणा की विश्वसनीय भविष्यवाणी कर रहा था। इस मॉडल के लिए आर वर्ग .240 था जिसका अर्थ है कि पीपीआई अकादमिक आत्म-अवधारणा में भिन्नता का 24.0% था।

अपेक्षित परिणाम

माता-पिता की परवरिश शैलियों का मिडिल स्कूल के छात्रों के व्यवहारिक समस्याओं पर प्रभाव का अध्ययन करने से कुछ महत्वपूर्ण और बहुमूल्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इन

परिणामों के माध्यम से माता-पिता, शिक्षक और परामर्शदाताओं को बेहतर तरीके से समझने और लागू करने में सहायता मिलेगी कि कौन-सी परवरिश शैली छात्रों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। अध्ययन से यह उम्मीद की जाती है कि अनुशासनात्मक परवरिश शैली अपनाने वाले माता-पिता के बच्चे उच्च आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान का प्रदर्शन करेंगे, जबकि सख्त और उपेक्षात्मक परवरिश शैली अपनाने वाले माता-पिता के बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और असुरक्षा की भावना हो सकती है। माता-पिता को बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियों की समझ प्राप्त होगी। वे अधिक सहानुभूति और समर्थन प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिससे बच्चों के व्यवहार में सुधार होगा।

इन अपेक्षित परिणामों के आधार पर, यह अध्ययन माता-पिता और शिक्षकों को मिडिल स्कूल के छात्रों की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त परवरिश शैलियाँ और रणनीतियाँ अपनाने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन नीति-निर्माताओं को भी शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है।

संदर्भ

1. देहयाडेगरी ई, याकोब, एसएन, जुहारी, आरबी, और तालिब, एमए। सिरजान में ईरानी किशोरों के बीच पालन-पोषण शैली और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध। एशियाई सामाजिक विज्ञान. 2012;8(1):156-160.
2. उद्दीन, एमके. माता-पिता का स्नेह और किशोर बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि। जर्नल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज. 2011;21(1):1-12.
3. तनवीर, एम, बुखारी, एफके, खिजर यू., फैयाज, एस। पालन-पोषण की शैली और बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर इसका प्रभाव। इंटरनेशनल SAMAM जर्नल ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेज. 2016;4(1):30-42.
4. फर्नांडीज-अलोंसो, आर, अल्वारेज़-डियाज़ एम, वोइट्सचैच पी, सुआरेज़-अल्वारेज़ जे, क्यूस्टा एम. माता-पिता की भागीदारी और शैक्षणिक प्रदर्शन: कम नियंत्रण और अधिक संचार। साइकोथेमा. 2017;29(4):453-461.
5. मैककॉर्मिक, मेघन, कैपेला, एलिस और ओ'कॉनर, एरिन और मैकक्लोरी, सैंडी। माता-पिता की भागीदारी, भावनात्मक समर्थन और व्यवहार संबंधी समस्याएं: एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण। प्राथमिक विद्यालय जर्नल. 2013;114:277-300. 10.1086/673200.
6. सन, ली और ली, एओ और चेन, मिंग और ली, लुयाओ और झाओ, यान और झू, एन्क्यूई और हू, पेंग। किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं पर आधिकारिक पालन-पोषण शैलियों की मध्यस्थता और संयमित प्रभाव। मनोविज्ञान में सीमाएँ. 2024;15.10.3389/एफपीएसवाईजी.2024.1336354।
7. याओ, जुआन और ली, जिंग। रैखिक प्रतिगमन मॉडल के आधार पर माता-पिता के शैक्षिक व्यवहार और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के बीच संबंधों का अध्ययन। अनुप्रयुक्त गणित और अरेखीय विज्ञान।, 2023, 9. 10.2478/amns.2023.2.01111.
8. यांग, शियाओ और राय, रमेस। एकल-अभिभावक परिवारों के जूनियर मिडिल स्कूल के छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के पारिवारिक कारण और स्कूल के प्रदर्शन पर

उनका प्रभाव। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2023, 1. 10.59021/ijetech.v1i2.34.

9. मोनेवा, जेराल्ड, मोनकाडा, क्रिस्टिल ऑब्रे और शिक्षक, छात्र। माता-पिता का दबाव और छात्रों की आत्म-प्रभावकारिता. 2020;1(7):270-275. 10.5281/ज़ेनोडो.3630902.
10. मा, जिंकान और याओ, युहोंग और जुडोंग, झाओ। चीन के एक पूर्वी शहर में मिडिल स्कूल के छात्रों के बीच व्यवहार संबंधी समस्याओं और संबंधित पारिवारिक कामकाज की व्यापकता। एशिया-प्रशांत मनोरोग: मनोचिकित्सकों के प्रशांत रिम कॉलेज की आधिकारिक पत्रिका। 2013;5:E1-8. 10.1111/ज़े.1758-5872.2012.00211.x.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.